

Пітатслева О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНА “ІОАНН СОЧАВСЬКИЙ” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ОСОБЛИВОСТІ ПЕЙЗАЖНОГО ФОНУ

Іконостасна ікона “Іоанн Сочавський” (КПЛ-Ж-1390), що зберігається у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, ймовірно, була створена у 1840-ві рр. для Покровської церкви Голосіївської пустині. Масштабний іконостас цього храму охоплював не тільки вівтар, а й два приділи – в тому числі, боковий приділ Іоанна Сочавського. (Першу церкву в ім’я новомученика Іоанна Сочавського на землях пустині збудував двомастами роками раніше Митрополит Київський Петро Могила). В іконостасі середини ХІХ ст. ікони були написані лаврським живописцем Іринархом, для вівтарної частини храму ікони виконував російський академік живопису Ф. Г. Солнцев)¹.

У 2017 р. при підготовці виставки, присвяченій пейзажу в християнському мистецтві, ікона звернула на себе увагу неординарністю і красою пейзажного мотиву. Аналізу пейзажу в іконі “Іоанн Сочавський” і присвячується дана стаття. Однак перш за все вважаємо за необхідне викласти деякі відомості про святого, що зображений на іконі – Іоанн Сочавський (інші відомі його імена: Іоанн Новий, Трапезундський, Белгородський, Монкастро, Аккерманський).

Іоанн Сочавський, шанований Православними Церквами України, Росії, Румунії, Молдови, був грецьким купцем із Трапезунда. Під час його плавання у торговельних справах власник корабля, католик, обмовив Іоанна перед градоначальником “Білого міста” (сучасна назва міста – Белгород-Дністровський), повідомивши, що Іоанн хоче відмовитися від християнства і звернутися до поширеної в тих місцях віри сонцепоклонників. Почувши це, місцевий “єпарх” наказав Іоанну відректися від Христа публічно, пообіцявши натомість великі почесті і багатства. Коли у відповідь Іоанн сміливо викрив шанувальників сонця і зірок, розгніваний градоначальник вирішив піддати його мукам. Після страшних тортур Іоанна прив’язали до кінського хвоста, а після скаженої скачки тварини вулицями міста мученику відрубали голову. Тіло стратотерпця залишилося лежати непохованим. Вночі на цьому місці здійснювалися чудеса. Наляканий ними “єпарх” наказав місцевим православним поховати тіло мученика. Урочисте поховання відбулося біля вівтаря храму: там мощі перебували понад 70 років.

У 1402 р. молдавським господарем Олександром Добрим і митрополитом Йосифом мощі Іоанна були урочисто перенесені із Белгорода до буковинської Сучави та покладені у соборній церкві. Іоанн Новий став для Молдавської держави національним святим, небесним покровителем країни, її народу і правителів. У 1686 р., під час військового походу у Молдову польської армії короля Яна Собеського, мощі Іоанна Сочавського були перенесені до Стрия, а звідти – у Жовкву. До Сучави (що ввійшла у ХVІІІ ст. до складу монархії Габсбургів) мощі повернули в 1783 р. за указом австрійського імператора Йосифа ІІ. Їх урочисте перенесення в супроводі прочан детально, з посиланням на архівні документи, описують у своїй статті “Святий великомученик Іоанн Новий и Перше паломництво прочан до Сучави” С. Пивоваров і М. Чучко². Цікаво щодо цього зазначити, що на іконі чернівецького походження це повернення мощів святого у супроводі багатотисячної процесії у Буковину відображується з особливою портретною скрупульозністю (сьогодні ця ікона зберігається в музеї Андрія Шептицького у Львові). За словами Р. Зілінко, в іконі на першому плані процесії художник представив самого главу військової адміністрації Дистрикту Буковини генерала Карла фон Енценберга.

В статті для “Православної енциклопедії”, насиченій фактами і вагомім за аргументацією³, російський вчений А. А. Турилов стверджує: перше життє Іоанна Нового складено близько

¹ *Игуменья Татяна (Алатарцева)*. Русский Афон: Голосеевский Богородичный монастырь. К., 2008.

² *Пивоваров С., Чучко М.* Святий великомученик Іоанн Новий і перше паломництво прочан до Сучави // Світильник. Церковно-богословський журнал. Чернівці, 2000. № 5. С. 45-53.

³ *Турилов А. А.* Иоанн Новый, Сочавский // Православная энциклопедия. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.pravenc.ru/text/471404.html>

1402 р. ченцем Григорієм, “пресвітером Великої церкви Молдовлахійської”, ім’я якого ототожнюється з майбутнім митрополитом Київським Григорієм Цамблаком.

Житіє Іоанна Сочавського (Сучавського) збереглося у великій кількості списків XV–XVIII ст. (їх не менше за 60), переважно російського походження. Примітним є те, що у Новгороді за зразком добре відомого там житія Іоанна Нового у XVI ст. було складено житіє болгарського мученика Георгія Нового, який постраждав за часів османського іґа за віру. Житія двох нових мучеників були настільки схожі, що часом виникала навіть плутанина.

У XVII ст. житіє Іоанна Сочавського двічі перекладалося на румунську мову. В цей же час здійснювалися переклади на грецьку (в тому числі, константинопольським дидакалом Мелетієм Сиригом).

А. А. Турілов зазначає, що в західноукраїнських землях, де вплив першого автора житія митрополита Григорія Цамблака був дуже помітним, шанування Іоанна Нового у XV ст., проте, не простежується. Можливо, відсутність списків служби в цей час пояснюється тим, що на ранньому етапі шанування святого богослужіння відбувалося лише в соборній церкві самої Сучави, де знаходилися мощі новомученика. На православних землях Речі Посполитої (в Галичині) шанування Іоанна Сочавського набуло поширення лише в кінці XVII–XVIII ст. у зв’язку з появою тут мощів, вивезених поляками із Сучави. (До речі, з цією думкою російського вченого повністю згоден і український дослідник зі Львова Роман Зілінко)¹. Імовірно, житіє Іоанна стало відомо в Західній Україні тільки в складі “Книги житій святих” 1705 р. Димитрія Ростовського.

У церковному мистецтві зображення Іоанна Сочавського представлені у розписах молдавських церков поруч зі святими воїнами (наприклад, у соборі монастиря Воронець (1547)). У мистецтві Молдови XV – середини XVII ст. відомий ряд образотворчих циклів, присвячених мученикам Іоанна. Найдавнішим (друга половина XV ст.) є цикл із 12 карбованих рельєфів на срібній позолоченій раці великомученика, що знаходиться нині в Георгіївській церкві монастиря Іоанна Нового у Сучаві. Традиція включення у храмовий стінопис житійного циклу Іоанна Сочавського проходить від XVI до XIX ст., про що свідчать пізніші розписи собору монастиря Секу.

У Національному музеї імені Андрея Шептицького зберігаються кілька ікон із зображенням Іоанна Сочавського галицького походження, що датуються кінцем XVII – початком XVIII ст. За припущенням Романа Зілінко, зробленого на підставі церковних описів, в галичанській Жовкві на даний період ікон Іоанна Сочавського мало бути створено значно більше. Тим часом, яскраво виражені антикатолицькі особливості культу цього святого в період зміцнення уніатства на заході України зробили ікони, можливо, більш вразливими.

У Росії на честь Іоанна Сочавського був хрещений старший син царя Михайла Романова, який народився в 1633 р. і помер через три роки. Тоді ж була написана його мірна ікона із зображенням небесного покровителя (ікона Іоанна Сочавського знаходиться в Архангельському соборі Московського Кремля). Збереглася і житійна ікона мученика Іоанна Сочавського (30-ті рр. XVII ст., ДТГ), яка походить із бокового вівтаря Іоанна Нового московської церкви Гребнівської ікони Богоматері, влаштованого на честь небесного покровителя царевича Іоанна Михайловича Романова. Із відомих нам російських церков XVII ст. престоли Іоанна Сочавського мали Борисоглібська церква у Рязані (1686) і Успенська церква в Золотниковській пустині (Іваново, 1651). Продовжували освячуватися престоли на честь святого у XIX і на початку XX ст. (зокрема, в храмах Татарії та в Москві).

Тепер уважно розглянемо нашу ікону. На ній Іоанн Сочавський зображений на повний зріст, у правій руці він тримає хрест, у лівій – пальмову гілку, символ мучеництва. Його вбрання – одяг купця: підперезаний поясом зелений каптан, з-під якого видно білі манжети і відкладний комір сорочки; вільного крою плащ скріплений пряжкою біля шиї. Пейзажний фон за спиною святого розділений, згідно із законами академічного живопису, на три просторових

¹ Зілінко Р. Причинки до дослідження культу св. Івана (Нового) Сучавського на Галичині в кінці XVII – першій половині XVIII ст. ікони святого у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матеріали Міжнар. наук. конф. м. Львів, 6-7 груд. 2013 р. : наук. зб. / Музей Укр. Католицького Ун-ту. Львів, 2013. С. 78-86.

плани. Трохи піднесений гористий майданчик переднього плану виконано теплими коричневими фарбами. По боках від Іоанна перший план обрамляють пальма і оливкове дерево.

На тон світліше в іконному пейзажі виглядає другий план. Тут зображений порізаний хвилями і морськими вітрами скелястий берег бухти. На полі ікони добре помітні тюки з товарами, перев'язані мотузками хрест-навхрест і готові до завантаження на корабель, третій план в пейзажі художник “присвячує” бухті з вітрильними судами і човнами, які швидко снують водою. Вдаль узбережжя зображені будівлі, в серпанку на горизонті вгадуються Понтійські гори.

Безсумнівно, що, створюючи на іконі ландшафт, художник мав на увазі певне топографічне місце – і на нашу думку, це Трапезунд. Чому ж на іконі зображується те місто, де Іоанн Сочавський народився і звідки відправився в свою останню подорож, а не те, де страсто-терпець прийняв мученицьку смерть за Христа? Адже логіка, сформована іконною традицією, вимагає, щоб за спиною святого був представлений саме Аккерман (Белгород). Для доказу нашої версії обговоримо пейзажні деталі докладніше. Два будинки, показані вдалечині – це, як видається, знаменитий храм Софії Трапезундської (побудований у другій половині XIII ст. на зорі двохсотлітнього правління у Трапезундській імперії візантійської династії Комнінів) і вежа для спостережень за зоряним небом. Вчений Лукітіс, що жив у Трапезунді в кінці XIII – на початку XIV ст., використовував її як обсерваторію для своїх астрономічних занять. Тим часом, в Белгороді-Дністровському нічого схожого на це зображення не збереглося. Незважаючи на античне минуле міста, що походить від давньогрецької Тіри, археологи за останні півтора століття з найвищих будівель у Белгороді зуміли виявити тільки турецький мінарет, силует якого, однак, зовсім інший за формою, ніж вежа або дзвіниця, зображена на іконі. Бастіони з вежами золотоординської Аккерманської фортеці Ак-Лібо також не мають подібності з архітектурною спорудою дальнього плану на нашій іконі.

Як важливий аргумент на користь того, що в пейзажній частині “Іоанна Сочавського” представлено Трапезунд, можна розцінювати зображені неподалік від моря руїни грандіозної арки. Найстаріше місто світу (воно засновано раніше Риму, в VIII ст. до н.е.), Трапезунд протягом кількох століть був для Римської держави глухою прикордонною провінцією. Проте в цей період своєї історії місто було забезпечене мережею доріг і водопроводів. Залишки римського акведука зафіксував на фотографії і на акварелі Г. К. Мейер – член Трапезундської археологічної експедиції 1916–1917 рр. Відзначимо побіжно, що метою експедиції, відправленої в роки Першої світової війни на узбережжя турецького Трабзона (як вже називався тоді Трапезунд), були не розкопки, а фіксація його старожитностей і реліквій. Серед артефактів, виявлених членами експедиції у храмі Софії, ймовірно, були графіті – видряпані на фасадних стінах численні малюнки кораблів. Зображення одного з таких корабликів дуже схоже за контурами з тим вітрильним судном, яке на іконі стоїть на рейді Трапезундської гавані.

Залишається нагадати, що пальма, яка на іконі “Іоанн Сочавський” росте з правого її краю, рослина, звичайно, теплолюбива. У Белгороді, який знаходиться на березі Дністровського лиману, клімат для цього дерева дуже холодний. На півдні ж Чорного моря, у Трабзоні, розлогі зелені пальми можна зустріти на кожному кроці.

Завершимо наше невелике дослідження. Пейзажний фон ікони середини XIX ст. “Іоанн Сочавський”, створений лаврським художником Іринархом, незвичайний і виразний як в художньому, так і в змістовному сенсі. Автор зобразив на іконі Трапезунд – місто, звідки був родом св. Іоанн Новий. Як вважається, іконописець володів докладними фактичними даними про цей стародавній оплот античного і візантійського світу, що, однак, вже протягом п’яти століть належав мусульманській державі – Османській Порті. Навряд чи такі знання для лаврського художника можна вважати унікальними. Оскільки в середині XIX ст. Трабзон залишався майже єдиним місцем Туреччини, де населення в більшості своїй дотримувалося православ’я, оскільки паломницькі та культурні зв’язки росіян з понтійськими греками, що проживали в колишнім Трапезунді, на той час, безсумнівно, все ще тривали*.

* Геноцид понтійських греків відбувся на початку XX ст.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018